

Metodología ecléctica en la enseñanza del inglés en la educación superior: una revisión sistemática

Eclectic methodology in the teaching of English in higher education: A systematic review

Recibido: 05/09/2025 - Aceptado: 03/01/2026

Victoria Cecilia Tipismana Herrera
<https://orcid.org/0000-0001-7892-0585>
tipismanaherrera59@gmail.com
Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Roxana Milagros Flores Cisneros
<https://orcid.org/0000-0003-0503-0877>
rmflorescisneros2023@gmail.com
Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar la efectividad de la metodología ecléctica en la enseñanza del idioma inglés en educación superior, a través de una revisión sistemática de la literatura científica reciente. Se siguieron lineamientos del enfoque PRISMA para la identificación, selección y análisis de estudios publicados entre 2019 y 2023 en bases de datos indexadas como Scopus, ERIC, Google Académico Y SciELO. Inicialmente se identificaron 600 publicaciones potenciales., tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 15 estudios relevantes. Los resultados evidencian que la metodología ecléctica, al integrar enfoques como el método directo, el método audiolingual, el aprendizaje basado en tareas, la respuesta física total y el aprendizaje cooperativo, contribuye significativamente al desarrollo de las habilidades comunicativas del inglés. Asimismo, la incorporación de entornos virtuales, modelos híbridos y herramientas basadas en inteligencia artificial potencia los procesos de aprendizaje y la autonomía del estudiante. Se concluye que la metodología ecléctica constituye una alternativa flexible y pertinente para la enseñanza del inglés en educación superior, siempre que exista una adecuada formación docente y una planificación metodológica coherente.

Palabras clave: enseñanza de idiomas, educación superior, métodos pedagógicos.

Abstract

This article aims to analyze the effectiveness of eclectic methodology in teaching English as a foreign language in higher education through a systematic review of recent scientific literature. The PRISMA approach was followed for the identification, selection, and analysis of studies published between 2019 and 2023 in indexed databases such as Scopus, ERIC, Google Scholar, and SciELO. Initially, 600 potential publications were identified. After applying inclusion and exclusion criteria, 15 relevant studies were selected. The results show that eclectic methodology, by integrating approaches such as the direct method, the audiolingual method, task-based learning, total physical response, and cooperative learning, significantly contributes to the development of English communicative skills. Furthermore, the incorporation of virtual environments, hybrid models, and artificial intelligence-based tools enhances learning processes and student autonomy. It is concluded that the eclectic methodology constitutes a flexible and relevant alternative for teaching English in higher education, provided there is adequate teacher training and coherent methodological planning.

Keywords: language teaching, higher education, pedagogical methods.

Introducción

El aprendizaje del idioma inglés constituye, actualmente, una competencia clave en la educación superior, debido a su relevancia en la formación académica, la investigación científica y la inserción laboral en contextos globalizados. El dominio de esta lengua extranjera permite a los estudiantes acceder a información especializada,

participar en redes académicas internacionales y responder a las exigencias del mercado profesional contemporáneo. No obstante, en diversos contextos educativos persisten dificultades en el desarrollo de las habilidades comunicativas del inglés, especialmente cuando se emplean metodologías tradicionales centradas en la memorización gramatical y la repetición mecánica.

En respuesta a estas limitaciones, la metodología ecléctica emerge como un enfoque pedagógico que integra de manera flexible diversos métodos y estrategias de enseñanza del idioma inglés, atendiendo a las necesidades, estilos de aprendizaje y características del contexto educativo. Este enfoque combina aportes del método directo, el método audiolingual, el aprendizaje basado en tareas, la respuesta física total, el aprendizaje cooperativo y enfoques comunicativos, permitiendo una enseñanza más dinámica, contextualizada y centrada en el estudiante. Desde una perspectiva teórica, la metodología ecléctica se sustenta en principios del constructivismo y del aprendizaje significativo, los cuales enfatizan el rol activo del estudiante en la construcción del conocimiento lingüístico.

Diversos estudios recientes evidencian la efectividad del enfoque ecléctico en el desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma inglés. Investigaciones como las Azzahra (2022) y Chernus et al. (2022) destacan mejoras significativas en el vocabulario, la fluidez y la pronunciación cuando se combinan estrategias metodológicas. Asimismo, estudios realizados en educación superior reportan avances en comprensión lectora, producción escrita y desempeño académico general al aplicar enfoques flexibles e integradores (Cuadros & Santos, 2023; Naga & Prasantha, 2020).

En los últimos años, la integración de tecnologías digitales y entornos virtuales de aprendizaje ha fortalecido la aplicación de la metodología ecléctica. Modelos como el *e-learning* y *m-learning* amplían las oportunidades de interacción, práctica autónoma y retroalimentación, favoreciendo el aprendizaje del idioma inglés en modalidades presenciales y virtuales. De manera complementaria, el uso emergente de herramientas basadas en inteligencia artificial permite ofrecer retroalimentación inmediata y personalizada, lo que incrementa la motivación y el compromiso del estudiante con su proceso de aprendizaje.

A pesar de los aportes señalados, se identifica un vacío en la sistematización de evidencias empíricas recientes que analicen de manera integral la efectividad de la metodología ecléctica en la enseñanza del inglés en educación superior. La dispersión de estudios, la diversidad de contextos y la variedad de enfoques aplicados justifican la necesidad de una revisión sistemática que sintetice los principales hallazgos y tendencias investigativas sobre este enfoque pedagógico.

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo analizar la efectividad de la metodología ecléctica en la enseñanza del idioma inglés en educación superior, a partir de una revisión sistemática de estudios publicados entre 2019 y 2023. Esta revisión busca aportar evidencia científica actualizada que contribuya a la toma de decisiones pedagógicas, al diseño de programas de enseñanza del inglés y a la mejora de los procesos formativos en instituciones de educación superior.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática de literatura siguiendo las directrices del *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA; Page et al., 2021), con el propósito de asegurar transparencia, reproducibilidad y alta calidad en el proceso. Este estudio adopta un enfoque cualitativo descriptivo y exploratorio, mediante un diseño documental no experimental y transversal, en el que se analizaron artículos académicos publicados en un período específico sin manipular variables. Para la búsqueda de fuentes, se consultaron bases de datos especializadas como Scopus, Google Scholar, ERIC, SciELO y repositorios universitarios certificados, utilizando palabras clave en español e inglés tales como *metodología ecléctica*, *eclectic method*, *English teaching*, *tertiary education*, *EFL*, *higher education*, *speaking skills*, *reading skills*, *writing skills* y *listening skills*. Esta estrategia generó inicialmente 600 registros, de los cuales se seleccionaron 15 artículos tras aplicar rigurosos criterios.

Los criterios de inclusión abarcaron estudios publicados entre 2019 y 2023, investigaciones centradas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera (EFL), artículos que incorporaran un enfoque ecléctico explícito o la integración de múltiples métodos, y aquellos aplicados en educación superior o niveles equivalentes. Por el contrario, se excluyeron artículos duplicados, publicaciones sin acceso al texto completo, trabajos que no describieran detalladamente la aplicación metodológica y estudios carentes de resultados empíricos. La recolección de datos se basó en una revisión documental sistemática, empleando como instrumento una matriz bibliográfica que registró información clave de los 15 artículos seleccionados: autores, año de publicación, método

empleado, población estudiada, resultados obtenidos y conclusiones principales. Esta herramienta permitió organizar, sintetizar y comparar la información de manera eficiente.

En términos éticos, se respetaron íntegramente los derechos de autor y la integridad académica de las fuentes consultadas, alineándose con las normas del Consejo de Europa (2001) y las directrices de la *American Psychological Association* (APA, 2020); asimismo, se garantizó la privacidad de los participantes en los estudios revisados, restringiendo el análisis a datos publicados en fuentes oficiales. No obstante, esta revisión presenta limitaciones inherentes, como la dependencia de artículos disponibles en bases de acceso abierto o institucional, lo que podría restringir la exhaustividad de los hallazgos, y la heterogeneidad de diseños y contextos en los estudios seleccionados, que dificulta comparaciones directas.

Figura 1
Diagrama del método PRISMA

Resultados y discusión

Los estudios incluidos en la presente revisión sistemática evidencian de manera consistente que la metodología ecléctica favorece el aprendizaje del idioma inglés en educación superior, tanto en las habilidades receptoras como productivas. Los hallazgos se organizan en tres categorías principales: desarrollo de habilidades

comunicativas, integración de tecnologías educativas y efectividad del enfoque ecléctico en contextos de educación superior.

En relación con el desarrollo de las habilidades comunicativas, los estudios revisados reportan mejoras significativas en pronunciación, fluidez oral y ampliación del vocabulario cuando se aplican combinaciones metodológicas que integran el método audiolingual, el método directo y actividades comunicativas. Azzahra (2022) y EL-Beltagy (2019) evidencian avances relevantes en la expresión oral de los estructurados. De manera complementaria, Dabon et al. (2019) señalan que la incorporación del aprendizaje cooperativo basado en tareas fortalece la producción oral y la interacción en el aula.

Respecto a la integración de tecnologías educativas, los resultados muestran que el uso combinado de plataformas virtuales, aplicaciones móviles y entornos de aprendizaje híbridos potencia la efectividad de la metodología ecléctica. Estudios como los de Guano et al. (2021) y Egas-Villafuerte et al. (2022) destacan que los modelos *e-learning*, *b-learning* favorecen el aprendizaje autónomo, la práctica constante y la motivación del estudiante. Asimismo, investigaciones recientes incorporan herramientas basadas en inteligencia artificial para la retroalimentación inmediata, evidenciando mejoras en el desempeño lingüístico y en la autorregulación del aprendizaje (Thamrin et al., 2023).

En cuanto a la efectividad del enfoque ecléctico en educación superior, los estudios desarrollados en institutos tecnológicos y universidades reportan resultados positivos en comprensión lectora, producción escrita y rendimiento académico general. Investigaciones realizadas con estudiantes de ingeniería y estudios generales demuestran diferencias significativas a favor de los grupos que reciben enseñanza mediante enfoques eclécticos, en comparación con metodologías tradicionales (Cuadros & Santos, 2023, Naga & Prasantha, 2020).

El impacto positivo del enfoque ecléctico en el desarrollo de las habilidades comunicativas se explica por su capacidad para integrar técnicas complementarias que atienden distintas dimensiones del aprendizaje lingüístico. La combinación de métodos como el audiolingual, el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje cooperativo permite equilibrar la precisión lingüística con la fluidez comunicativa tal como lo proponen Rivers (1981) y enfoques contemporáneos de la enseñanza comunicativa. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que resaltan la necesidad de superar modelos metodológicos rígidos en la enseñanza de lenguas extranjeras.

En esta línea, Medina et al. (2019) demuestran que una metodología ecléctica basada en la sugestopedia y el programa CRAFT favorece un aprendizaje significativo del inglés, al reducir la ansiedad, potenciar la motivación y mejorar la retención lingüística, aspectos que coinciden con los resultados analizados en los estudios revisados, especialmente en contextos de educación superior. De esta manera similar, Sarifa (2020) evidencia que la implementación del método ecléctico mejora de forma significativa la competencia comunicativa en estudiantes de EFL, al promover el uso equilibrado de estrategias cognitivas, comunicativas y efectivas.

Asimismo, los hallazgos concuerdan con lo reportado por Chernus et al. (2022) quienes afirman que el enfoque ecléctico facilita el desarrollo integral de las habilidades lingüísticas al permitir la adaptación metodológica según el nivel, estilo de aprendizaje y contexto educativo del estudiante. Este planteamiento refuerza la idea que la flexibilidad metodológica es un elemento clave para el éxito del aprendizaje del inglés en entornos universitarios diversos.

Por otro lado, la síntesis cualitativa realizada por Valledor et al. (2023) resalta que las aplicaciones y entornos digitales que incorporan el enfoque ecléctico potencian la autonomía del estudiante y el aprendizaje activo, lo cual se alinea con los resultados de la presente revisión, donde se evidencia una tendencia creciente hacia la integración de metodologías eclécticas en contextos virtuales y mixtos de educación superior.

Asimismo, la integración de tecnologías digitales emerge como un elemento clave que amplifica los beneficios del enfoque ecléctico. Los entornos virtuales, las aplicaciones móviles y los modelos híbridos facilitan la exposición constante al idioma, la práctica autónoma y la interacción significativa, aspectos fundamentales para el desarrollo de competencias comunicativas. En este sentido, la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial representa una tendencia emergente que aporta valor al proceso de enseñanza-aprendizaje mediante retroalimentación inmediata y personalizada, en concordancia con lo señalado por Thamrin et al. (2023).

No obstante, los resultados también evidencian que la efectividad de la metodología ecléctica depende de una planificación pedagógica coherente y de una adecuada formación docente. El uso indiscriminado o desarticulado de métodos puede generar fragmentación en el proceso de enseñanza, reduciendo su impacto formativo. Por ello, se requiere que los docentes cuenten con competencias metodológicas y tecnológicas que les permitan seleccionar y articular estratégicamente las técnicas más pertinentes según los objetivos de aprendizaje y el contexto educativo.

En síntesis, los hallazgos de esta revisión sistemática refuerzan la pertinencia del enfoque ecléctico como una estrategia flexible, adaptable y eficaz para la enseñanza del inglés en educación superior. La discusión de los

resultados permite afirmar que la metodología ecléctica no solo corresponde a las demandas actuales de la educación lingüística, sino que también abre nuevas perspectivas para la innovación pedagógica mediante la integración de tecnologías digitales y recursos emergentes.

Los resultados de esta revisión sistemática coinciden con la literatura reciente, que resalta el potencial del enfoque ecléctico como alternativa pedagógica idónea para la enseñanza de idiomas. Su flexibilidad permite al docente seleccionar estrategias adaptadas al contexto específico, integrando materiales didácticos, videos y canciones mediante técnicas motivadoras que fomentan el desarrollo integral de las cuatro habilidades lingüísticas en inglés (*listening, speaking, reading* y *writing*). De este modo, se promueven aprendizajes significativos en los estudiantes, al tiempo que se consolida una enseñanza más personalizada y efectiva.

Asimismo, se identifica que la integración tecnológica digitales amplía las posibilidades de aprendizaje autónomo, interacción y practica lingüística, aspectos señalados en estudios contemporáneos sobre la enseñanza del inglés. La incorporación progresiva de herramientas basadas en IA agrega valor mediante retroalimentación inmediata y adaptativa.

Sin embargo, la efectividad del enfoque ecléctico depende de la formación docente de la planificación estratégica y de la coherencia en la integración de métodos. El uso de indiscriminado de o sin articulación puede generar dispersión pedagógica.

Conclusiones

La revisión sistemática realizada permite concluir que la metodología ecléctica constituye un enfoque pedagógico efectivo y adaptable para la enseñanza del idioma inglés en educación superior. La evidencia científica analizada demuestra que la combinación estratégica de diversos métodos de enseñanza responde de manera pertinente a la diversidad de estilos de aprendizaje y a las demandas formativas actuales, superando las limitaciones de los enfoques metodológicos tradicionales.

Asimismo, los estudios revisados evidencian que la aplicación de la metodología ecléctica favorece el desarrollo integral de las habilidades comunicativas del idioma inglés, específicamente en *listening, speaking, reading* y *writing*. La integración de métodos como el audiolingual, el aprendizaje basado en tareas, la respuesta física total y el aprendizaje cooperativo contribuye significativamente a mejorar la fluidez, la precisión lingüística y la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

De igual manera, se concluye que la incorporación de tecnologías digitales, tales como los entornos virtuales de aprendizaje, los modelos *e-learning, b-learning* y *m-learning*, potencia la efectividad del enfoque ecléctico al promover el aprendizaje autónomo, la interacción constante y la motivación del estudiante. En este sentido, la inclusión progresiva de herramientas basadas en inteligencia artificial representa una oportunidad innovadora para fortalecer la retroalimentación personalizada y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés.

No obstante, la efectividad de la metodología ecléctica depende en gran medida de la formación pedagógica y tecnológica del docente. Así como de una planificación metodológica coherente que articule adecuadamente los diferentes enfoques y recursos utilizados. El uso desorganizado o indiscriminado de métodos puede limitar su impacto educativo, por lo que resulta indispensable fortalecer las competencias profesionales del docente en el diseño e implementación de estrategias eclécticas.

Finalmente, se recomienda continuar investigando el impacto de la metodología ecléctica en combinación con recursos tecnológicos emergentes, particularmente aquellos basados en inteligencia artificial, a fin de profundizar en su efectividad en distintos contextos de educación superior. Estas futuras líneas de investigación permitirán ampliar la comprensión del enfoque ecléctico y contribuirán al mejoramiento continuo de la enseñanza del idioma inglés.

Referencias

- Azzahra, R. (2022). *The influence of using eclectic method on students' vocabulary knowledge* [Tesis de licenciatura, Syarif Hidayatullah State Islamic University]. Repositorio Institucional UIN. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62795/1/1115014000004_RIDA%20AZZAHRA.pdf
- Chernus, N., Sivkov, A., Savina, T., Sivkov, S., & Zolotovitskaya, A. (2022). The eclectic approach to learning English. *Eurasian Journal of Applied Linguistics*, 8(2), 24–32. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1374636>

- Cuadros Manchego, N., & Santos Jiménez, O. C. (2023). Aplicación del audio Lingual Eclectic Method para la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de estudios generales, Senati-sede Pisco. *IGOVERNANZA*, 6(23), 207–236. <https://doi.org/10.47865/igob.vol6.n23.2023.294>
- Dabon, J. O., Kerdpol, S., & Inthong, W. (2019). An Eclectic Method: A Cooperative Task-Based Learning Method in Developing Students' English Speaking Skills at Phitsanulok Pittayakom School. *Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences*, 20(2), 268–284. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.10338836>
- Egas-Villafuerte, V. P., Castillo-Llamuca, D. F., Orozco-Hernández, A. E., & Chamorro-Ortega, C. P. (2022). Estrategias de lectura a través de la conciencia metacognitiva para la adquisición de vocabulario técnico en aprendices adultos jóvenes. *Polo del Conocimiento*, 7(2). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8354895.pdf>
- El-Beltagy, A. E. (2019). Using eclectic teaching strategies to develop English speaking skills among EFL preparatory stage students. Port said FOE 2019 Conference. https://www.academia.edu/41628967/Using_Eclectic_Teaching_Strategies_to_Develop_English_Speaking_Skills_Among_EFL_Preparatory_Stage_Students
- Guano Merino, M. F., Vallejo Barreno, C. F., Orozco Hernández, A. E., & Haro Carrillo, D. (2021). El e-learning, b-learning y el m-learning en la enseñanza del idioma inglés: Un análisis comparativo. *Dominio de las Ciencias*, 7(3), 485-497. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8229688>
- Medina, R. L., Posadas, M. P., & Ortega, J. L. (2019). *Aprende inglés a ritmo de Bach: Una metodología ecléctica basada en la suggestopedia y el programa CRAFT*. Editorial Universitaria.
- Naga Raja Kumar, M., & Prasantha Kumar, N. S. (2020). Enseñanza del idioma inglés y habilidades comunicativas a través de un enfoque ecléctico para estudiantes de ingeniería: Un estudio experimental. *Journal of Language Teaching and Research*, 11(4), 567–578.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10, 89 (2021). <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4>
- Rivers, W. M. (1981). *Teaching foreign-language skills* (2da ed.). University of Chicago Press.
- Sagar, N., & Afzal, T. (2019). English Language Teaching Through Eclectic Approach for Engineering Students. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 7(5S4), 755-758. <https://www.ijrte.org/portfolio-item/e11560275s419/>
- Sarifa, N. (2020). Enhancing EFL learners' English proficiency by implementing the eclectic method. *Arab World English Journal*, 11(1), 178–192. <https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol11no1.9>
- Thamrin, N. S., Madya, S., Putro, N. H. P. S., Mustakim, S. S., Hassan, A., & Retnawati, H. (2023). Eclectic approach: A search for more effective assessment ways to meet EFL assessment principles. *Studies in English Language and Education*, 10(2), 668-685. https://www.academia.edu/114642163/Eclectic_approach_A_search_for_more_effective_assessment_ways_to_meet_EFL_assessment_principles
- Valledor, A., Olmedo, A., Hellín, C., Tayebi, A., Otón-Tortosa, S., & Gómez, J. (2023). The Eclectic Approach in English Language Teaching Applications: A Qualitative Synthesis of the Literature. *Sustainability*, 15, 11978. <https://doi.org/10.3390/su151511978>